

УДК 6016.915-037-053.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7317909>¹Н. В. Мовлянова, ¹Ю. П. Харченко, ¹А. В. Зарецька, ²С. Г. Гуца**ПРОГНОЗУВАННЯ ТЯЖКОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ КОРУ У ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ**¹Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна²ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України», м. Одеса, УкраїнаNataliya Movlyanova <https://orcid.org/0000-0003-1733-2389>Yuriy Kharchenko <https://orcid.org/0000-0003-1039-5045>Alina Zaretska <https://orcid.org/0000-0001-6834-0771>Sergey Gushcha <https://orcid.org/0000-0003-3097-5258>

Summary. Movlyanova N. V., Kharchenko Yu. P., Zaretska A. V., Gushcha S. G. **PREDICTION OF THE SEVERITY AND FEATURES OF MEASELES CLINICAL COURSE IN THE CHILDREN OF DIFFERENT AGES** - *Odessa National Medical University; e- mail: natali21203@gmail.com; SI «Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of Ministry of Health of Ukraine», Odessa*. Measles is one of the most common viral diseases that affects people of all ages, but children are more likely to get sick. The disease is accompanied by severe complications, but clear prognostic criteria for the course of measles have not yet been identified. An analysis of 239 case histories of children of different ages was carried out, in which the prognostic significance of various indicators was determined and used to assess the severity of the course of the disease. Children were divided into age groups: up to 1 year old, from 1 to 3 years old, from 4 to 6 years old; 7 to 12 years old, and 13 to 17 years old. The factors influencing the severity of the course of the disease and the incidence of complications are identified. Age up to a year, the presence of concomitant diseases, lack of vaccination are unfavorable prognostic factors for the course of the disease.

Key words: measles, prognosis of the course of the disease, children of different ages.

Реферат. Мовлянова Н. В., Харченко Ю. П., Зарецька А. В., Гуца С. Г. **ПРОГНОЗУВАННЯ ТЯЖКОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ КОРУ У ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ.** На сьогоднішній день кір залишається однією з найбільш розповсюджених вірусних захворювань, яка вражає людей різного віку, але найчастіше вражаються діти. Це захворювання супроводжується тяжкими ускладненнями, але прогностичних критеріїв, спираючись на які можливо прогнозувати перебіг кору на сьогодні чітко не визначено. На підставі аналізу історій хвороби 239 дітей, хворих на кір різного віку, визначено прогностичну значущість різних показників стану пацієнтів для оцінки тяжкості перебігу кору у дітей в залежності від віку. Дітей було розділено по групах за віком: до 1 року, від 1 до 3 років, від 4 до 6 років; від 7 до 12 років та від 13 до 17 років. Результати аналізу дозволили відокремити чинники, які впливають на тяжкість перебігу хвороби і частоту виникнення ускладнень. Висновки. Визначено, що такими чинниками є вік хворого (до 1 року життя), наявність супутніх захворювань і відсутність вакцинації.

Ключові слова: кір, прогнозування перебігу хвороби, діти.

Реферат. Мовлянова Н. В., Харченко Ю. Р., Зарецкая А. В., Гуца С. Г. **ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЯЖЕСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ КОРИ У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА.** Корь - одно из наиболее распространенных вирусных заболеваний, которое поражает людей разного возраста, но чаще заболевают дети. Заболевание сопровождается тяжелыми осложнениями, однако четкие прогностические критерии течения кори не обозначены до сих пор. Проведен анализ 239 историй болезни детей разного возраста, у которых определяли прогностическую значимость различных показателей и использовали их для оценки тяжести течения болезни. Дети были разделены на возрастные группы: до 1 года, от 1 до 3 лет, от 4 до 6 лет; от 7 до 12 лет, и от 13 до 17 лет. Выделены факторы, влияющие на тяжесть течения заболевания и частоту возникновения осложнений. Возраст до года, наличие сопутствующих заболеваний, отсутствие вакцинации являются прогностически неблагоприятными факторами течения заболевания.

Ключевые слова: корь, прогнозирование течения заболевания, дети разного возраста.

Вступ. Кір є висококонтagioзним захворювання з повітряно-краплинним шляхом передачі. Цим захворюванням страждають люди обох статей у будь-якому віці [1, 2]. Особливістю епідеміологічного підходу до лікування кору є широке застосування вакцинації. Ряд авторів доводить, що тривалість між епідеміологічного періоду і кількість випадків в епідемії залежить від відсотку людей, охоплених вакцинацією [3, 4, 5, 6]. В теперішній час розповсюдження вакцинації кору недостатньо. В 2016 році в Україні перше щеплення від кору отримали 45 % дітей, а повторну дозу - 30 % [7]. В той же час за 40 тижнів 2018 року в Україні на кір захворіли 32,489 осіб. З них - 40,05 % дорослі, 59,05 % – діти [8].

Тривалий перебіг кору в катаральний період (перші 3 – 5 днів) спостерігаються: інтоксикація, лихоманка до 40°C, кон'юнктивіт, світлобоязнь, риніт, сухий кашель; поява на слизовій поверхні щоки патогноманічних плям Філатова-Бельського-Коплика. Другий період – поява макуло-папульозної екзантеми (після 5 доби захворювання), яка поетапно поширюється з голови до кінцівок, і в подальшому пігментує. Особливою небезпекою при захворювання на кір є наявність одного чи декількох ускладнень. Під час епідемії кору в Європі 2013 – 2014 років частіше всього зустрічались ускладнення у вигляді пневмонії, діареї, гострого енцефаліту, гепатиту, постінфекційного енцефаломієліту, що підвищило рівень госпіталізації летальних виходів [3, 8, 9 - 14]. Особливо слід підкреслити, що ускладнення характерні для хворих на кір старшого віку [8, 15].

Виходячи з того, що спостерігається зниження колективного імунітету до кору, недостатній обсяг щеплення серед дітей, наявність нових спалахів кору, актуальним стає пошук критеріїв прогнозування тяжкості перебігу кору у осіб різних вікових груп.

Виходячи з вищевикладеного, **мета роботи** — визначити прогностичні чинники тяжкості перебігу кору у дітей різного віку на підставі анамнезу особливостей клінічного процесу.

Матеріали та методи дослідження. Матеріалом дослідження слугували дані, отримані при ретроспективному аналізі 239 історій хвороб дітей, які лікувались в Кошарському некомерційному підприємстві (КНП) «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради впродовж епідемічного підйому кору у 2017 – 2018 роках. Діти надходили до лікарні на четверту – п'яту добу захворювання. Всіх дітей було розділено за віком. Серед них 68 осіб - першого року життя, від 1 до 3 років життя – 51 дитина, від 4 до 6 років – 46 дітей; від 7 до 12 років – 45 дітей та від 13 до 17 років – 29 дітей.

Діагноз кору встановлювали на підставі клініко-епідеміологічних даних. Особу увагу приділяли виявленню патогноманічних ознак кору: наявність плям Бельського-Філатова-Коплика, етапності висипу та пігментації. Підтвердження хвороби проводили лабораторним, а саме – визначення наявності IgM до вірусу кору в сироватці крові за допомогою імуноферментного аналізу та вірусологічним методом. Всім дітям проводились загально клінічні аналізи (крові, сечі; біохімічні дослідження крові). Рентгенографічне

обстеження органів грудної клітини проводилось при підозрі на ураження легень. На проведення досліджень була отримана поінформована згода пацієнтів (батьків дітей або їхніх опікунів)

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою комп'ютерних програм «Microsoft Excel 2010» з використанням параметричних та непараметричних методів, вказаних середніх величин і стандартної помилки середнього ($M \pm m$). Аналіз достовірності відмінностей проводили із застосуванням t-критерію Стьюдента, відмінність вважалась статистично значимою при значенні $p < 0.05$.

Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз особливості перебігу кору у дітей різного віку визначили особливості, які були притаманні різним віковим групам. Результати цих досліджень наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика дітей з різним ступенем тяжкості перебігу кору

Характеристика	Легкий	Середньотяжкий	Тяжкий
Вік			
До 12 місяців	2,94 ± 4,68*	67,65 ± 3,59*	29,41 ± 6,09*
1 - 3 роки	5,88 ± 6,53	70,59 ± 3,49	23,53 ± 5,67
4 - 6 роки	4,35 ± 5,65	82,61 ± 2,90	13,04 ± 4,49
7 - 12 років	2,22 ± 4,08	66,67 ± 3,62	31,11 ± 6,19*
13 - 17 роки	17,24 ± 10,48	68,97 ± 3,55	13,79 ± 4,61
Стать:			
Чоловіча	46,15 ± 13,83	55,88 ± 3,81	55,36 ± 6,64
Жіноча	53,85 ± 13,83	44,12 ± 3,81	44,64 ± 6,64
Супутні захворювання	15,38 ± 10,0	11,76 ± 2,47*	35,71 ± 6,40*
Вакцинація:			
Повна	38,46 ± 13,49*	12,35 ± 2,52	8,93 ± 3,81*
Часткова	—	1,76 ± 1,01	—
Відсутня	69,23 ± 12,8	72,35 ± 3,43*	82,14 ± 5,12*
Ускладнення	—	15,88 ± 2,80*	44,64 ± 6,64*

Примітка: * — статистично значима різниця ($p < 0,05$)

Згідно з даними таблиці 1, зі збільшенням віку у хворих збільшується відсоток легкого і середньої тяжкості перебігу хвороби. особливу групу складають діти віком від 7 до 12 років. серед них збільшується відсоток осіб з тяжким перебігом захворювання і суттєво зменшується відсоток осіб з легким перебігом захворювання. Зв'язок тяжкості захворювання з віком хворого полягає в тому, що серед дітей з легкою формою кору переважають дівчата, а серед дітей з середньою і тяжкою формою – хлопчики.

Наявність супутніх захворювань в більшому ступені характерні для осіб з тяжким перебігом захворювання, як і частота ускладнень (табл. 1). Можливо супутні захворювання негативно впливають на стан імунної системи, що і обумовлює більш тяжку форму хвороби. дуже чітко визначається кореляція наявності вакцинації і тяжкості перебігу хвороби. наявність повної вакцинації має місце лише у 7,93 % хворих з тяжкою формою кору, а її відсутність – у 82,14 %. для інших форм перебігу хвороби також характерна більша доля не вакцинованих дітей.

Дані щодо частоти розповсюдження основних клінічних проявів кору у дітей з цією патологією в залежності від віку, наведено у таблиці 2.

Згідно з даними таблиці 2, - інтоксикація, лихоманка, кашель, гіперемія кон'юнктиви, висип, плями Філатова-Бельського-Коплика, одутлість обличчя майже з однаковою частотою зустрічаються в усіх вікових групах. В віковій групі від 1 до 3 років, частота наявності плям Філатова-Бельського-Коплика, інтоксикація, одутлість обличчя дещо відрізняється від інших вікових груп, що мабуть обумовлено особливостями фізіологічних процесів у дітей цієї групи. Але слід зауважити, що ці відмінності не мають

характеру принципів. Що стосується супутніх хвороб і пов'язаних з ними ускладнень, - перш за все вони спостерігались у дітей вікових груп від 1 до 3 років та від 13 до 17 років. Мабуть це пов'язано з віковим рівнем адаптаційних можливостей організму, характерних для цих «клінічних» періодів розвитку дитячого організму.

Таблиця 2

Частота розповсюдження клінічних проявів кору у дітей різного віку

Симптоми	Діти з кором, групи					
	Всього дітей	До 12 місяців	1 - 3 роки	4 - 6 років	7 - 12 років	13 -17 років
Інтоксикація	80,75 ± 2,55	95,59 ± 2,49*	54,90 ± 6,97*	76,09 ± 6,29	88,89 ± 4,68	86,21 ± 6,40
Лихоманка	94,56 ± 1,51	91,18 ± 3,44	94,12 ± 3,29	95,65 ± 3,01	97,78 ± 2,19	96,55 ± 3,38
Кашель	96,65 ± 1,16	94,12 ± 2,85	96,08 ± 2,72	97,83 ± 2,16	97,78 ± 2,19	100,00
Нежить	60,25 ± 3,17	89,71 ± 3,68*	58,82 ± 6,89	39,13 ± 7,19*	40,00 ± 7,30	58,62 ± 9,15
Гіперемія кон'юнктиви	49,37 ± 3,23	48,53 ± 6,06	45,10 ± 6,97	39,13 ± 7,19	51,11 ± 7,45	72,41 ± 8,29
Одуглість обличчя	34,31 ± 3,07	27,94 ± 5,44	45,10 ± 6,97	28,26 ± 6,64	26,67 ± 6,59	51,72 ± 9,28
Плями Філатова-Бельського-Коплика	33,47 ± 3,05	29,41 ± 5,53	15,69 ± 5,09	34,78 ± 7,02	46,67 ± 7,44	51,72 ± 9,28
Висип	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ускладнення	33,89 ± 3,06	48,53 ± 6,06*	33,33 ± 6,60	28,26 ± 6,64	31,11 ± 6,90	13,79 ± 6,40
Супутні хвороби	18,41 ± 2,51	16,18 ± 4,47	13,73 ± 4,82	21,74 ± 6,08	22,22 ± 6,19	13,79 ± 6,40

Примітка: * — статистично значима різниця ($p < 0,05$)

В заключній стадії свого дослідження ми визначили розповсюдженість і характер ускладнень у дітей, що перенесли кор. в різних вікових групах. результати цих досліджень наведено у таблиці 3.

Як бачимо з даних таблиці 3, розповсюдженість ускладнень дуже близька в дослідних вікових групах до 12 років. В групі від 13 до 17 років розповсюдженість ускладнень і їхня частота суттєво знижується. Особливість вікової груп від 4 до 6 років полягає в можливості виникнення уражень головного мозку (енцефаліт).

Підсумовуючи результати досліджень, можна стверджувати, що типові клінічні прояви кору не змінюються зі зміною віку хворого. В той же час тяжкість перебігу хвороби корелює з віком хворого. У дітей до 12 місяців частіша тяжка форма перебігу (29,41±6,09)% та прояви інтоксикації (95,59±2,49) %. Висип во всіх вікових групах (100 %), лихоманка (91,18 ± 3,44) %, сухий кашель (94,12 ± 2,85) %, нежить (89,71 ± 3,68) %. Тяжкість перебігу корелює з розвитком ускладнень (48,53 ± 6,06) %, переважно у вигляді пневмонії (32,40 ± 5,67) %, ($p < 0,05$).

Найбільш різноманітними прояви кору були у дітей віком у групі від 1 до 3 років. Так, у більшості з них визначали лихоманку (94,12 ± 3,29) % і сухий кашель (96,08 ± 2,72) % на тлі типового висипу (100%) та, у кожній третій дитини, ускладнення (33,33 ± 6,60) %, частіше у вигляді пневмонії (16,28 ± 5,17) % та бронхіту (18,60 ± 5,45) %.

Для дітей вікової групи від 4 до 6 років найбільш характерним був перебіг кору середньої тяжкості (82,61 ± 2,90) % з інтоксикацією (76,09 ± 6,29) %, лихоманкою (95,65 ± 3,01) %, висипом (100 %), сухим кашлем (97,83 ± 2,16) % та ознаками бронхіту (19,57 ± 5,85) %.

Частота та структура ускладнень у дітей різних вікових груп, що хворі на кір

Ускладнення	Вік				
	До 12 місяців	1 - 3 роки	4 - 6 років	7 - 12 років	13 - 17 років
Пневмонія	32,40 ± 5,67	16,28 ± 5,17	10,87 ± 4,59	17,78 ± 5,69	10,34 ± 5,65
Бронхіт	4,40 ± 2,48	18,60 ± 5,45	19,57 ± 5,85	13,33 ± 5,07	—
Середній отит	7,30 ± 3,15	—	—	2,22 ± 2,19	—
Синусит	—	2,33 ± 2,11	—	—	—
Афтозний стоматит	1,47 ± 1,46	9,30 ± 4,07	—	2,22 ± 2,19	3,45 ± 3,38
Ентероколіт, гемоколіт	—	—	2,17 ± 2,14	—	—
Ларинготрахеїт	—	—	2,17 ± 2,14	—	—
Енцефаліт	—	—	2,17 ± 2,14	—	—

Примітка: * — статистично значима різниця ($p < 0,05$)

Типовий висип (100 %), інтоксикація (88,89 ± 4,68) %, підвищення температури тіла (97,78 ± 2,19) %, ознаки кон'юнктивіту у кожної другої дитини (51,11 ± 7,45) % та тяжкий перебіг (31,11 ± 6,19) % характеризують кір у групі дітей віком від 7 до 12 років, ($p < 0,05$).

В той же час, для дітей вікової групи від 13 до 17 років, типовими є прояви інтоксикації (86,21 ± 6,40) %, лихоманка (96,55 ± 3,38)%, висип (100 %), сухий кашель (100,00 %), гіперемія кон'юнктиви (72,41 ± 8,29) %, нежить (58,62 ± 9,15) % та одутлість обличчя (51,72 ± 9,28) %, ($p < 0,05$).

Висновки. Основними чинниками ризику розвитку тяжкого перебігу кору та проявів несприятливих наслідків можна віднести вік молодше 12 місяців (29,41 ± 6,09) %, наявність супутніх захворювань (35,71 ± 6,40) % та відсутність вакцинації (82,14 ± 5,12) %. Низький рівень охоплення вакцинацією призводить не тільки до нових спалахів інфекцій, що дає навантаження на медичну систему, але й до тяжких випадків захворювання з ризиком смерті у дітей.

Література/References:

1. Hübschen JM, Gouandjika-Vasilache I, Dina J. Measles. The Lancet 2022;399(10325):678-690. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02004-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02004-3).
2. Green MS, Schwartz N, Peer V. Gender differences in measles incidence rates in a multi-year, pooled analysis, based on national data from seven high income countries. BMC Infect Dis. 2022;22:358. <https://doi.org/10.1186/s12879-022-07340-3>
3. Woudenberg T, van Binnendijk RS, Sanders EA, Wallinga J, de Melker HE, Ruijs WL, Hahné SJ. Large measles epidemic in the Netherlands, May 2013 to March 2014: changing epidemiology. Euro Surveill. 2017 Jan 19;22(3):30443. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.3.30443.
4. Ішук ІС, Стецюк ІО. Вакцинація проти кору як ефективна профілактика виникнення захворювання. Інфекційні Хвороби. 2018;3(93):57-61. DOI: 10.11603/1681-2727.2018.3.9423 [Ishchuk I.S., Stetsyuk I.O. Vaccination against measles as an effective prophylaxis of the onset of the disease. Infectious Diseases. 2018;3(93):57-61. DOI: 10.11603/1681-2727.2018.3.9423]
5. Sanyaolu A, Okorie C, Marinkovic A, Ayodele O, Abbasi AF, Prakash S, et al. Measles Outbreak in Unvaccinated and Partially Vaccinated Children and Adults in the United States and Canada (2018-2019): A Narrative Review of Cases. Inquiry. 2019 Jan-Dec;56:46958019894098. DOI: 10.1177/0046958019894098.
6. Vojtek I, Larson H, Plotkin S, Van Damme P. Evolving measles status and immunization policy development in six European countries. 2022;2031776. DOI: 10.1080/21645515.2022.2031776.
7. Ludvigsson JF, Loboda A. Systematic review of health and disease in Ukrainian children

highlights poor child health and challenges for those treating refugees. *Acta Paediatr.* 2022;111:1341–1353. DOI:10.1111/apa.16370.

8. Харченко Ю. П., Зарецька А. В., Питель Г. О., Ільїна—Стогнієнко В. Ю., Целух В. А. Клінічні особливості перебігу кору в дітей віком до 3 років // Український журнал. Перинатологія і Педіатрія. 2021; 4(88):78-22. DOI: 10.15574/PP.2021.88.7810 [Kharchenko YP, Zaretska AV, Pitel HO, Il'inaStohnienko VY, Tselukh VA. *Clinical features of measles in children under 3 years.* *Ukr J Perinatology and Pediatrics.* 2021.4(88): 7882; DOI: 10.15574/PP.2021.88.7811].

9. Mutoh Y, Kano Y, Oguri T, Kato H, Umemura T, Norizuki C, et al. Severe Measles Encephalitis and Acute Disseminated Encephalomyelitis in an Immunocompetent Japanese Young Male. *Intern Med.* 2021 Jun 15;60(12):1971-1976. DOI: 10.2169/internalmedicine.5362-20.

10. Кириєнко В. Т., Зайцев І. А., Потий В. В., Грушкевич В. В. Профілактика кори // Актуальна інфектологія. 2019; 7(2):49-51. <http://www.mif-ua.com/archive/article/47284> [V. T. Kyryenko, I. A. Zaitsev, V. V. Poty, and V. V. Hrushkevich. *Prevention of measeles. Actual infectology.* 2019; 7(2):49-51. <http://www.mif-ua.com/archive/article/47284>]

11. Rafat C, Klouche K, Ricard JD, Messika J, Roch A, Machado S. et al. Severe Measles Infection: The Spectrum of Disease in 36 Critically Ill Adult Patients. *Medicine.* 2013;92(5):257-272. DOI: 10.1097/MD.0b013e3182a713c2.

12. Misin A, Antonello RM, Di Bella S, Campisciano G, Zanotta N, Giacobbe DR. et al. Measles: An Overview of a Re-Emerging Disease in Children and Immunocompromised Patients. *Microorganisms.* 2020 Feb 18;8(2):276. DOI: 10.3390/microorganisms8020276.

13. Lo Vecchio A, Krzysztofciak A, Montagnani C, Valentini P, Rossi N, Garazzino S, Complications and risk factors for severe outcome in children with measles. *Arch Dis Child.* 2020 Sep;105(9):896-899. DOI: 10.1136/archdischild-2018-315290.

14. Angelo KM, Gastañaduy PA, Walker AT, Patel M, Reef S, Lee CV, Nemhauser J. Spread of Measles in Europe and Implications for US Travelers. *Pediatrics.* 2019 Jul;144(1):e20190414. DOI: 10.1542/peds.2019-0414.

15. Xiong Y, Wang D, Lin W, Tang H, Chen S, Ni J. Age-related changes in serological susceptibility patterns to measles: results from a seroepidemiological study in Dongguan, China. *Hum Vaccin Immunother.* 2014;10(4):1097-03. doi: 10.4161/hv.27734.

Робота надійшла в редакцію 10.07.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування